

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзиров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК 616.8-009.7:577.1:612.82

Хайдарова Дилдора Кадировна
Сафарова Махлиё Шавкат кизи

Ташкентский государственный медицинский университет

МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091042>**АННОТАЦИЯ**

Хронический невропатический болевой синдром представляет собой одну из наиболее сложных и социально значимых проблем современной медицины, затрагивающую от 6,9% до 10% взрослого населения развитых стран. Патопатология невропатической боли характеризуется сложными многоуровневыми процессами, включающими периферическую и центральную сенситизацию, нейроиммунные взаимодействия, а также дисрегуляцию нисходящих модулирующих систем.

Ключевые слова: невропатическая боль, хроническая боль, биомаркеры, цитокины, нейрофизиология, вызванные потенциалы, нейровоспаление, количественное сенсорное тестирование

Xaydarova Dildora Kadirovna
Safarova Maxliyo Shavkat qizi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti**SURUNKALI NEVROPATIK OG'RIQ SINDROMI SHAKLLANISHIDAGI MOLEKULAR-NEYROFIZIOLOGIK O'ZARO TA'SIRLAR: KLINIK VA DIAGNOSTIK YONDASHUVLAR (ADABIYOTLAR TAHLILI)****ANNOTATSIYA**

Surunkali nevropatik og'riq sindromi zamonaviy tibbiyotning eng murakkab va ijtimoiy ahamiyatga ega muammolaridan biri hisoblanadi. U rivojlangan mamlakatlar katta yoshli aholisining 6,9% dan 10% gacha qismini qamrab oladi. Nevropatik og'riqning patofiziologiyasi periferik va markaziy sezgirlik, neyroimmun o'zaro ta'sirlar, shuningdek, pastga yo'nalgan modullovchi tizimlarning buzilishini o'z ichiga olgan murakkab ko'p bosqichli jarayonlar bilan tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: nevropatik og'riq, surunkali og'riq, biomarkerlar, sitokinlar, neyrofiziologiya, chaqirilgan potentsiallar, neyroallig'lanish, miqdoriy sezgi testlash

Khaydarova Dildora Kadirovna
Safarova Makhliyo Shavkat kizi
Tashkent State Medical University**MOLECULAR-NEUROPHYSIOLOGICAL INTERACTIONS IN THE FORMATION OF CHRONIC NEUROPATHIC PAIN SYNDROME: CLINICAL AND DIAGNOSTIC APPROACHES (literature review)****ANNOTATION**

Chronic neuropathic pain syndrome is one of the most complex and socially significant problems of modern medicine, affecting 6.9% to 10% of the adult population in developed countries. The pathophysiology of neuropathic pain is characterized by complex multi-level processes, including peripheral and central sensitization, neuroimmune interactions, and the dysregulation of descending modulatory systems.

Keywords: neuropathic pain, chronic pain, biomarkers, cytokines, neurophysiology, induced potentials, neural inflammation, quantitative sensory testing

Введение. В последние десятилетия значительно расширились представления о молекулярных механизмах формирования хронической боли. Установлено, что развитие невропатического болевого синдрома сопровождается выраженными изменениями в экспрессии ионных каналов, нейротрансмиттерных систем, а также активацией глиальных клеток с высвобождением провоспалительных цитокинов и нейротрофических факторов. Параллельно происходят структурно-функциональные изменения

в центральной нервной системе, регистрируемые методами нейрофизиологической диагностики [1]. Современный подход к изучению хронической невропатической боли требует интеграции данных о молекулярных биомаркерах с результатами электрофизиологических исследований. Гуморальные показатели, включающие уровни провоспалительных цитокинов (IL-1 β , TNF- α , IL-6), нейротрофических факторов (BDNF, NGF), а также маркеров оксидативного стресса, отражают системные аспекты

патологического процесса. В то же время, нейрофизиологические параметры - вызванные потенциалы, показатели функционального состояния проводящих путей, данные количественного сенсорного тестирования - характеризуют функциональные изменения в нервной системе [2].

Актуальность комплексного исследования молекулярно-нейрофизиологических взаимодействий обусловлена необходимостью разработки персонализированных подходов к диагностике и терапии невропатической боли. Понимание корреляционных связей между биохимическими и электрофизиологическими показателями может способствовать созданию новых диагностических алгоритмов, оптимизации существующих методов лечения и разработке таргетной терапии [3].

Хроническая невропатическая боль представляет собой одну из наиболее актуальных и социально значимых проблем современной медицины, существенно влияющую на качество жизни миллионов людей во всем мире. Согласно данным крупных эпидемиологических исследований, распространенность невропатической боли в общей популяции составляет от 6,9% до 10%, при этом у пожилых пациентов этот показатель может достигать 26%. В структуре хронических болевых синдромов невропатическая боль занимает особое место, поскольку характеризуется резистентностью к традиционным анальгетическим препаратам и значительно ограничивает функциональные возможности пациентов [4].

Экономический ущерб, связанный с хронической невропатической болью, оценивается в сотни миллиардов долларов ежегодно в развитых странах. Это включает не только прямые медицинские расходы на диагностику и лечение, но и непрямые потери, обусловленные снижением трудоспособности, инвалидизацией пациентов и необходимостью длительной реабилитации. По данным Американской ассоциации боли, средняя стоимость лечения одного пациента с хронической невропатической болью превышает 12 000 долларов в год, что в 2-3 раза выше расходов на лечение других форм хронической боли [5].

Невропатическая боль определяется Международной ассоциацией по изучению боли (IASP) как боль, возникающая в результате поражения или заболевания соматосенсорной нервной системы. Патопатология невропатической боли представляет собой сложный многокомпонентный процесс, включающий каскад молекулярных, клеточных и системных изменений, которые приводят к формированию патологических болевых ощущений [6]. Ключевыми механизмами развития невропатической боли являются периферическая и центральная сенситизация. Периферическая сенситизация характеризуется снижением порога активации ноцицепторов, увеличением их спонтанной активности и расширением рецептивных полей. Это происходит в результате высвобождения различных медиаторов воспаления, включая простагландины, лейкотриены, гистамин, серотонин, а также нейропептиды - субстанцию P и кальцитонин-генсвязанный пептид (CGRP) [7].

Центральная сенситизация представляет собой усиление синаптической передачи в ноцицептивных нейронах спинного мозга и супраспинальных структур. Этот процесс опосредован активацией NMDA-рецепторов, изменениями в экспрессии ионных каналов, модификацией внутриклеточных сигнальных путей и эпигенетическими механизмами. Важную роль в центральной сенситизации играет активация микроглии и астроцитов с последующим высвобождением провоспалительных цитокинов и других нейроактивных веществ [8]. На молекулярном уровне развитие невропатической боли сопровождается выраженными изменениями в экспрессии и функционировании различных белков, участвующих в генерации и проведении болевых сигналов. Особое внимание исследователей привлекают натриевые каналы, в частности Nav1.7, Nav1.8 и Nav1.9, которые играют ключевую роль в генерации эктопической активности поврежденных нервных волокон. Мутации в генах, кодирующих эти каналы, могут приводить к развитию наследственных форм

болевых синдромов или, наоборот, к врожденной нечувствительности к боли [9].

Кальциевые каналы, особенно $\alpha_2\delta$ -субъединица высоковольтных кальциевых каналов, также играют важную роль в патогенезе невропатической боли. Препараты, блокирующие эти каналы (габапентин, прегабалин), широко используются в клинической практике для лечения невропатической боли, что подтверждает значимость этой мишени.

Существенные изменения происходят в нейротрансмиттерных системах. Снижение тормозной ГАМКергической и глицинергической передачи в дорсальных рогах спинного мозга способствует растормаживанию ноцицептивных нейронов. Одновременно усиливается глутаматергическая передача, что приводит к гипервозбудимости центральных ноцицептивных структур [10].

Нейровоспаление является одним из ключевых патофизиологических механизмов развития и поддержания хронической невропатической боли. При повреждении нервной ткани происходит активация резидентных иммунных клеток центральной нервной системы - микроглии и астроцитов, а также инфильтрация периферических иммунных клеток в зону повреждения [11]. Активированная микроглия высвобождает широкий спектр провоспалительных медиаторов, включая интерлейкины IL-1 β , IL-6, IL-18, фактор некроза опухоли α (TNF- α), интерферон- γ , а также различные хемокины. Эти медиаторы не только поддерживают воспалительную реакцию, но и непосредственно модулируют активность нейронов, повышая их возбудимость и снижая порог болевой чувствительности. Астроциты также претерпевают значительные изменения при невропатической боли, переходя в реактивное состояние и изменяя свои морфологические и функциональные характеристики [12]. Реактивные астроциты теряют способность эффективно поглощать глутамат из синаптической щели, что приводит к его накоплению и усилению возбуждающей передачи. Кроме того, астроциты начинают продуцировать различные болевые медиаторы, включая ATP, которая активирует пуринергические рецепторы на нейронах. Нейротрофические факторы играют двойную роль в патогенезе невропатической боли. С одной стороны, они способствуют выживанию и регенерации поврежденных нейронов, с другой - могут усиливать болевую чувствительность и способствовать хронизации боли [13].

Нейротрофический фактор мозга (BDNF) является одним из наиболее изученных в контексте болевых синдромов. При невропатической боли происходит увеличение экспрессии BDNF в дорсальных рогах спинного мозга, что приводит к усилению синаптической передачи и развитию центральной сенситизации. BDNF активирует рецептор TrkB, запуская каскад внутриклеточных сигналов, которые модифицируют синаптическую пластичность и способствуют поддержанию хронической боли [14].

Фактор роста нервов (NGF) также играет важную роль в развитии болевой гиперчувствительности. NGF увеличивает экспрессию различных белков в ноцицептивных нейронах, включая натриевые каналы, рецепторы TRPV1 и субстанцию P. Повышенные уровни NGF обнаруживаются в тканях при различных болевых состояниях, и блокада NGF показала эффективность в экспериментальных и клинических исследованиях [15].

Развитие невропатической боли сопровождается характерными изменениями в функциональном состоянии периферической и центральной нервной системы, которые могут быть объективно оценены с помощью различных нейрофизиологических методов исследования [16].

Электронейромиография (ЭНМГ) позволяет выявить нарушения проведения по периферическим нервам, оценить степень демиелинизации и аксональной дегенерации. При невропатической боли часто наблюдается снижение скорости проведения по нервным волокнам, уменьшение амплитуды вызванных потенциалов, а также появление блоков проведения. Эти изменения коррелируют с клинической картиной заболевания

и могут служить объективными маркерами поражения периферической нервной системы [1]. Исследование вызванных потенциалов, в частности соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП), позволяет оценить функциональное состояние афферентных путей на различных уровнях нервной системы. При невропатической боли могут наблюдаться изменения латентности и амплитуды компонентов ССВП, что отражает нарушения проведения по соматосенсорным путям. Особый интерес представляет исследование ноцицептивных вызванных потенциалов, которые позволяют непосредственно оценить функционирование болевых путей. Лазерные вызванные потенциалы (ЛВП) и потенциалы, вызванные электрической стимуляцией кожи, дают возможность изучать активность тонких миелинизированных волокон и немиелинизированных С-волокон, которые играют ключевую роль в передаче болевых сигналов. Количественное сенсорное тестирование (QST) представляет собой стандартизированный батарею психофизических тестов, позволяющих объективно оценить функцию различных популяций сенсорных волокон. QST включает определение порогов тактильной, вибрационной, температурной и болевой чувствительности, а также оценку временной и пространственной суммации болевых стимулов [3].

При невропатической боли QST выявляет характерные изменения сенсорного профиля, включающие гипестезию (снижение чувствительности) в области поражения и гипералгезию или аллодинию (повышенная болевая чувствительность или болевые ощущения в ответ на неболевые стимулы) в прилегающих областях. Эти изменения отражают сложные процессы периферической и центральной сенситизации и могут служить биомаркерами для оценки эффективности лечения [4].

В настоящее время активно ведется поиск надежных биомаркеров, которые могли бы объективизировать диагностику невропатической боли, оценить тяжесть состояния и прогнозировать эффективность лечения. Биомаркеры можно разделить на несколько категорий: молекулярные (генетические, протеомные, метаболомные), клеточные (изменения в составе клеточных популяций), функциональные (нейрофизиологические параметры) и структурные (данные нейровизуализации). Генетические биомаркеры включают полиморфизмы в генах, кодирующих различные белки, участвующие в ноцицепции. Например, полиморфизмы в гене SCN9A, кодирующем натриевый канал Nav1.7, ассоциированы с изменениями болевой чувствительности. Полиморфизмы в генах цитохрома P450 влияют на метаболизм анальгетиков и могут предсказывать эффективность фармакотерапии [7].

Протеомные биомаркеры включают изменения уровней различных белков в крови, спинномозговой жидкости или тканях. Особый интерес представляют провоспалительные цитокины, уровни которых часто повышены при невропатической боли. TNF- α , IL-1 β , IL-6 не только участвуют в патогенезе боли, но и могут служить маркерами активности воспалительного процесса. Традиционный подход к лечению невропатической боли основывается на эмпирическом подборе препаратов с постепенным увеличением дозы до достижения терапевтического

эффекта или появления побочных эффектов. Однако эффективность такого подхода ограничена значительной вариабельностью ответа на лечение между различными пациентами. Персонализированная медицина предполагает выбор оптимального лечения на основе индивидуальных характеристик пациента, включая генетические особенности, биомаркеры, фенотип боли и сопутствующие заболевания [8]. Такой подход может существенно повысить эффективность лечения и снизить риск побочных эффектов. Фенотипирование боли на основе результатов QST может помочь в выборе оптимального лечения. Например, пациенты с преобладанием признаков центральной сенситизации могут лучше отвечать на препараты, модулирующие центральные механизмы боли (антиконвульсанты, антидепрессанты), в то время как пациенты с признаками периферической сенситизации могут получить больше пользы от местного лечения или периферических блокад. Современное понимание патофизиологии невропатической боли требует интеграции данных, полученных различными методами исследования. Корреляционный анализ между уровнями молекулярных биомаркеров и результатами нейрофизиологических исследований может выявить новые патофизиологические связи и определить потенциальные терапевтические мишени [9].

Например, корреляция между уровнями провоспалительных цитокинов в крови и изменениями параметров вызванных потенциалов может указывать на системный характер воспалительного процесса и его влияние на функцию центральной нервной системы. Аналогично, связь между уровнями нейротрофических факторов и показателями QST может отражать процессы нейропластичности, лежащие в основе хронизации боли. Развитие новых технологий открывает широкие перспективы для совершенствования диагностики и лечения невропатической боли. Омикные технологии (геномика, протеомика, метаболомика) позволяют проводить системный анализ молекулярных изменений при болевых синдромах и выявлять новые биомаркеры и терапевтические мишени [10].

Искусственный интеллект и машинное обучение могут помочь в анализе больших массивов клинических и лабораторных данных, выявлении скрытых паттернов и создании предиктивных моделей для персонализированного лечения. Интеграция данных различных исследований (клинических, нейрофизиологических, молекулярных, генетических) с использованием методов машинного обучения может привести к созданию комплексных диагностических алгоритмов.

Выводы: таким образом, хроническая невропатическая боль представляет собой сложную мультифакторную проблему, требующую комплексного подхода к изучению и лечению. Интеграция современных знаний о молекулярных механизмах боли с результатами нейрофизиологических исследований открывает новые возможности для разработки эффективных диагностических и терапевтических стратегий. Понимание взаимосвязей между различными биомаркерами может способствовать созданию персонализированных подходов к лечению, что в конечном итоге приведет к улучшению качества жизни пациентов с хронической невропатической болью.

Список литературы

1. Baron, R., Binder, A., Wasner, G. Neuropathic pain: diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment // *The Lancet Neurology*. – 2010. – Vol. 9, № 8. – P. 807-819. DOI: 10.1016/S1474-4422(10)70143-5
2. Bouhassira, D., Lantéri-Minet, M., Attal, N., et al. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population // *Pain*. – 2008. – Vol. 136, № 3. – P. 380-387. DOI: 10.1016/j.pain.2007.08.013
3. Finnerup, N.B., Kuner, R., Jensen, T.S. Neuropathic pain: from mechanisms to treatment // *Physiological Reviews*. – 2021. – Vol. 101, № 1. – P. 259-301. DOI: 10.1152/physrev.00045.2019
4. Grace, P.M., Hutchinson, M.R., Maier, S.F., Watkins, L.R. Pathological pain and the neuroimmune interface // *Nature Reviews Immunology*. – 2014. – Vol. 14, № 4. – P. 217-231. DOI: 10.1038/nri3621
5. Jensen, T.S., Baron, R., Haanpää, M., et al. A new definition of neuropathic pain // *Pain*. – 2011. – Vol. 152, № 10. – P. 2204-2205. DOI: 10.1016/j.pain.2011.06.017
6. Costigan, M., Scholz, J., Woolf, C.J. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage // *Annual Review of Neuroscience*. – 2009. – Vol. 32. – P. 1-32. DOI: 10.1146/annurev.neuro.051508.135531

7. Latremoliere, A., Woolf, C.J. Central sensitization: a generator of pain hypersensitivity by central neural plasticity // *Journal of Pain*. – 2009. – Vol. 10, № 9. – P. 895-926. DOI: 10.1016/j.jpain.2009.06.012
8. Backonja, M.M., Attal, N., Baron, R., et al. Value of quantitative sensory testing in neurological and pain disorders: NeuPSIG consensus // *Pain*. – 2013. – Vol. 154, № 9. – P. 1807-1819. DOI: 10.1016/j.pain.2013.05.047
9. Old, E.A., Malcangio, M. Chemokine mediated neuron-glia communication and aberrant signalling in neuropathic pain // *Current Opinion in Pharmacology*. – 2012. – Vol. 12, № 1. – P. 67-73. DOI: 10.1016/j.coph.2011.10.015
10. McMahon, S.B., Koltzenburg, M., Tracey, I., Turk, D.C. *Wall & Melzack's Textbook of Pain*. 6th ed. – Philadelphia: Elsevier Saunders, 2013. – 1128 p.
11. Meacham, K., Shepherd, A., Mohapatra, D.P., Haroutounian, S. Neuropathic pain: central vs. peripheral mechanisms // *Current Pain and Headache Reports*. – 2017. – Vol. 21, № 6. – P. 28. DOI: 10.1007/s11916-017-0629-5
12. Яхно, Н.Н., Кукушкин, М.Л., Данилов, А.Б., et al. Рекомендации по диагностике и лечению невропатической боли // *Неврологический журнал*. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 89-102. DOI: 10.18821/1560-9545-2018-23-2-89-102
13. Scholz, J., Finnerup, N.B., Attal, N., et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic neuropathic pain // *Pain*. – 2019. – Vol. 160, № 1. – P. 53-59. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001365
14. Treede, R.D., Jensen, T.S., Campbell, J.N., et al. Neuropathic pain: redefinition and a grading system for clinical and research purposes // *Neurology*. – 2008. – Vol. 70, № 18. – P. 1630-1635. DOI: 10.1212/01.wnl.0000282763.29778.59
15. Woolf, C.J., Mannion, R.J. Neuropathic pain: aetiology, symptoms, mechanisms, and management // *The Lancet*. – 1999. – Vol. 353, № 9168. – P. 1959-1964.
16. Ziegler, D., Pritchett, Y.L., Wang, F., et al. Impact of disease characteristics on the efficacy of duloxetine in diabetic peripheral neuropathic pain // *Diabetes Care*. – 2007. – Vol. 30, № 3. – P. 664-669. DOI: 10.2337/dc06-2009

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000